

УДК 343

Прокопенко Вадим Олександрович –
здобувач ступеня доктора філософії
ПВНЗ «Європейський університет»,
<https://orcid.org/0009-0005-1472-7280>

Vadym O. Prokopenko –
seeker for PhD,
PHEI “European University”,
<https://orcid.org/0009-0005-1472-7280>
(102 Abakanska Street, Piriatyn, 37000, Poltava region, Ukraine)

Роль тимчасового доступу до речей та документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності

Статтю присвячено розкриттю ролі тимчасового доступу до речей та документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Звернено увагу, що при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності часто першочерговою процесуальною дією є саме тимчасовий доступ до речей і документів з метою ознайомлення з ними та подальшого вилучення до матеріалів досудового провадження. Узагальнено, що діюче кримінальне процесуальне законодавство містить правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які є застосовними також і при тимчасовому доступі до речей і документів, серед яких: обов'язковість застосування судового контролю; визначений порядок звернення із відповідним клопотанням; наведений перелік обставин, які підлягають доведенню особою, що звертається із клопотанням; закріплення обов'язку слідчого судді, суду оцінити реальну можливість отримати речі і документи, не застосовуючи захід забезпечення кримінального провадження; визначення обов'язку сторін подати докази обставин, на які вони посилаються; вимога долучення до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР. Зауважено, що в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, і в провадженнях щодо правопорушень у сфері господарських відносин, має бути розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. В іншому випадку щодо надання права вилучати документи, володілець речей або документів надає їх лише для ознайомлення особі, яка здійснює тимчасовий доступ. Акцентовано, що оскільки більшість документів, тимчасовий доступ до яких ініціює сторона обвинувачення при розслідуванні кримінальних правопорушень у господарській сфері, стають об'єктом дослідження в рамках судово-економічних, почеркознавчих експертиз тощо, то варто перед слідчим суддею ставити питання щодо вилучення оригіналів відповідних документів. Також потреба ознайомлення та вилучення саме оригіналів пов'язана із ризиком знищення в подальшому відповідних документів, якщо вони мають важливе значення для результатів досудового розслідування.

Ключові слова: тимчасовий доступ до речей та документів, ознайомлення та вилучення, досудове розслідування, кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.

V.O. Prokopenko The Role of Temporary Access to Things and Documents in the Investigation of Criminal Offenses in the Field of Economic Activity

The article is devoted to the role of temporary access to things and documents in the investigation of criminal offenses in the field of economic activity. The author emphasizes that in the course of investigation of criminal offenses in the field of economic activity, the primary procedural action is often temporary access to things and documents with the aim of familiarizing with them and subsequent seizure of the pre-trial proceedings. The author summarizes that the current criminal procedure legislation contains the rules for application of measures to ensure criminal proceedings which are also applicable to temporary access to things and documents, including: mandatory application of judicial control; the procedure for filing a relevant petition is defined; the list of circumstances to be proved by the person filing the petition is provided; the obligation of the investigating judge and the court to assess the real possibility of obtaining things and documents without applying a measure

to ensure access to them is enshrined in the law. It is noted that the decision to grant temporary access to things and documents, including in proceedings on offenses in the field of economic relations, should contain an order to allow the seizure of things and documents. Otherwise, if the right to seize documents is granted, the owner of the things or documents shall provide them only for familiarization to the person who provides temporary access. It is emphasized that since most documents, temporary access to which is initiated by the prosecution in the investigation of criminal offenses in the economic sphere, become the subject of research within the framework of forensic economic, handwriting examinations, etc., it is worthwhile to raise the issue of seizure of the originals of the relevant documents before the investigating judge. Also, the need to familiarize and seize the originals is associated with the risk of further destruction of the relevant documents if they are important for the results of the pre-trial investigation.

Keywords: *temporary access to things and documents, familiarization and seizure, pre-trial investigation, criminal offenses in the field of economic activity.*

Постановка проблеми. Захист України від російської злочинної агресії включає в себе нині також і захист національної економіки від внутрішніх та зовнішніх злочинних посягань. Національна безпека значною мірою залежить від стану вітчизняної економіки. Серед її основних загроз домінуюче значення набуває криміналізація економічних відносин, що розширюється, набуваючи системних рис. Основою такої системи є тіньова економіка, тобто ті суспільно-економічні відносини, що випадають із правового поля держави. Тіньовий фінансовий капітал, що утворюється при цьому, в основному стає економічною базою організованої злочинності, яка зацікавлена в його постійному збільшенні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання як щодо загалом особливостей розслідування кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, так і застосування при цьому заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей та документів, постійно перебуває в особливому фокусі правників-науковців та практичних працівників. Зокрема, такі питання розглядали Домбай М., Крицька І., Мірковець В., Моргун М., Смоков С., Чуб А. тощо.

Метою статті є висвітлити роль та особливості застосування тимчасового доступу до речей та документів при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

Виклад основного матеріалу. Як переважно всі процесуальні дії під час досудового розслідування, так і заходи забезпечення кримінального провадження завжди пов'язані із застосуванням певної міри

примусу у кримінальному процесі, достатнього для того, аби забезпечити досягнення ефективності та результативності кримінального провадження.

Діючий КПК України містить у ст. 132 правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, які є застосовними також і при тимчасовому доступі до речей і документів, серед яких: обов'язковість застосування судового контролю; визначений порядок звернення із відповідним клопотанням; наведений перелік обставин, які підлягають доведенню особою, що звертається із клопотанням; закріплення обов'язку слідчого судді, суду оцінити реальну можливість отримати речі і документи, не застосовуючи захід забезпечення кримінального провадження; визначення обов'язку сторін подати докази обставин, на які вони посилаються; вимога долучення до матеріалів клопотання витягу з ЄРДР [2].

Аналіз опрацьованих матеріалів слідчої та судової практики дозволяє нам з впевненістю стверджувати, що при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності часто першочерговою процесуальною дією, яка проводиться уповноваженими слідчими органами, є саме тимчасовий доступ до речей і документів з метою ознайомлення з ними та подальшого вилучення до матеріалів досудового провадження.

Застосування відповідного заходу забезпечення у кримінальних провадженнях цієї категорії зумовлено потребою залучити до провадження низку документів як джерел доказів, зокрема, «матеріалів реєстраційних справ юридичної особи або фізичної особи-підприємця; документів щодо відкриття

банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, руху коштів на відповідних рахунках; документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між суб'єктами господарської діяльності (укладені договори та додаткові угоди до них, рахунки на оплату, акти приймання-передачі, квитанції щодо оплати тощо)» [3, с. 144]. Як свідчить напрацьована методика розслідування, значна частина таких документів стають предметом подальших судових експертизи у кримінальних провадженнях відповідної категорії.

Згідно статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у «наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення» [2].

Варто зауважити таку особливість, що «відмінною рисою тимчасового доступу до речей та документів як заходу забезпечення кримінального провадження є те, що його застосування дає процесуальну можливість не лише стороні обвинувачення, але і захисту ознайомитися з речами і документами, зробити копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України). Такі можливості обох сторін провадження свідчать про реалізацію змагальності сторін і свободи в поданні ними до суду своїх доказів та в доведенні перед судом їх переконливості» [4, с. 66].

До вирішення питання слідчим суддею, погоджуючи клопотання про застосування як загалом заходів забезпечення кримінального провадження, так і тимчасового доступу до речей та документів, до повноважень прокурора фактично можна включити здійснення перевірки «1) відповідності клопотання вимогам до їх форми та змісту, що встановлені КПК України; 2) наявності умов і підстав для застосування ЗЗКП; 3) наявності належних і допустимих доказів, що підтверджують наявність фактичних

обставин, які мають значення для вирішення питання про застосування ЗЗКП, сукупність яких, на думку прокурора, є достатньою для переконання слідчого судді, суду у необхідності застосування ЗЗКП» [1, с.144].

Відмітимо, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано виключно на підставі ухвали слідчого судді, що зумовлюється обмеженням прав особи враховуючи те, що документи, доступ до яких надається, можуть містити інформацію в тому числі щодо приватного життя людини, а розголошення відповідної інформації може негативно впливати на приватні та суспільні відносини особи.

Щодо власне особливостей реалізації тимчасового доступу до речей та документів у кримінальних провадженнях про порушення у сфері господарської діяльності, то тут буде слушним враховувати, що «застосування тимчасового доступу до речей і документів передбачає обов'язок особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України), також у повістці про судовий виклик, що слідчий суддя, суд надсилає особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, зазначається про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику (ч. 3 ст. 163 КПК України), в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів надається розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначених в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі та оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийняте слідчим суддею, судом і положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду (п. 6, 8 ч. 1 ст. 164 КПК України)» [5, с. 142].

Слушно зауважує А.В. Чуб, що «при проведенні досудового розслідування слідчі органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, проводять тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні юридичних або фізичних осіб, які задіяні у схемі ухилення від сплати податків, але відомості щодо яких не внесені до ЄРДР (тобто щодо цих суб'єктів підприємницької діяльності не розпочато

кримінальне провадження). Для попередження незаконного доступу до документів, які знаходяться саме у таких суб'єктів, прокурор, погоджуючи відповідне клопотання, зобов'язаний вимагати у слідчого докази спільної фінансово-господарської діяльності з порушником чи пособником в ухиленні від оподаткування. Якщо слідчим не надаються докази, його дії вважаються незаконними і прокурор зобов'язаний не погоджувати таке клопотання» [7, с. 82].

Погоджуємося із А.С. Лазаренко, що «окрім вилучення документів, пов'язаних їх фінансово-господарською діяльністю та банківських документів, слідчі органів досудового розслідування, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, вдаються до тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо» [3, с. 148].

Необхідність отримання відповідних документів пояснюється рівнем діджиталізації сучасного життя та економіки, зокрема подачею електронної звітності до контролюючого органу. А орган досудового розслідування зможе вжити заходів, щоб встановити фактичне місцезнаходження електронної інформаційної системи, що застосовується для подання електронної звітності суб'єктом підприємницької діяльності, перевірити відповідність такої адреси фактичній та/або адресам масової реєстрації платників податків, що свідчитиме про ризиковість фінансово-господарських операцій, відображених в обліку.

Згідно з пунктом 18 Інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 5 квітня 2013 року, «під час розгляду клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів слід урахувувати, що застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи

документів (частина 7 статті 163 КПК України), під час отримання доступу до речей і документів може бути здійснено у випадках, якщо:

1. особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить цю передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи буде намагатися змінити або знищити відповідні речі або документи;

2. речі та документи, згідно зі статтею 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, і це вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати й отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України» [6].

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Тобто в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, зокрема, і в провадженнях щодо правопорушень у сфері господарських відносин, має бути розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів. В іншому випадку щодо надання права вилучати документи, володільць речей або документів надає їх лише для ознайомлення особі, яка здійснює тимчасовий доступ.

Висновки. Вважаємо за потрібне узагальнити, що оскільки більшість документів, тимчасовий доступ до яких ініціює сторона обвинувачення при розслідуванні кримінальних правопорушень у господарській сфері, стають об'єктом дослідження в рамках судово-економічних, почеркознавчих експертиз тощо, то варто перед слідчим суддею ставити питання щодо вилучення оригіналів відповідних документів. Також потреба ознайомлення та вилучення саме оригіналів пов'язана із ризиком

знищення в подальшому відповідних документів, якщо вони мають важливе значення для результатів досудового розслідування. Підсумуємо, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із найбільш розповсюджених

заходів забезпечення кримінального провадження та особливо доречний при розслідуванні кримінальних правопорушень у господарській сфері.

Список використаних джерел:

1. Завтур В.А. Прокурор як суб'єкт доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. *Вісник кримінального судочинства*. 2016. № 3. С. 140-146.
2. Кримінальний процесуальний кодекс України: від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Лазаренко А.С. Обмеження прав та свобод особи при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері податкових відносин. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 – Право. Державний податковий університет. Ірпінь, 2022. 229 с.
4. Маланчук П. М. Практичні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження. *Правовий вісник Української академії банківської справи*. 2014. № 2 (11). С. 65–68.
5. Мірковець В.І. Забезпечення права на свободу та особисту недоторканість при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження: дис. канд. юридичних наук: спец. 12.00.09; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. К., 2021. 218 с.
6. Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження: інформаційний лист Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 р. № 223-558/0/4-13. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13>.
7. Чуб А.В. Тимчасовий доступ до речей та документів як захід забезпечення кримінального провадження: дис. на здоб. наук. ступеня канд. юридичних наук: спец. 12.00.09; МВС України, Нац. акад. внутр. справ. К., 2017. 221 с.

References:

1. Zavtur V.A. Prokuror yak sub'iekt dokazuvannia pry zastosuvanni zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia. *Visnyk kryminalnoho sudochynstva*. 2016. № 3. S. 140-146.
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: vid 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.
3. Lazarenko A.S. Obmezhennia prav ta svobod osoby pry rozsliduvanni kryminalnykh pravoporushen u sferi podatkovykh vidnosyn. Dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia doktora filosofii za spetsialnistiu 081 – Pravo. Derzhavnyi podatkovyi universytet. Irpin, 2022. 229 s.
4. Malanchuk P. M. Praktychni aspekty zastosuvannia tymchasovoho dostupu do rechei i dokumentiv yak zakhodu zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia. *Pravovyi visnyk Ukrainiskoi akademii bankivskoi spravy*. 2014. № 2 (11). S. 65–68.
5. Mirkovets V.I. Zabezpechennia prava na svobodu ta osobystu nedotorkanist pry zastosuvanni zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia: dys. kand. yurydychnykh nauk: spets. 12.00.09; MVS Ukrainy, Nats. akad. vnutr. sprav. K., 2021. 218 s.
6. Pro deiaki pytannia zdiisnennia slidchym suddeiu sudu pershoi instantsii sudovoho kontroliu za dotrymanniam prav, svobod ta interesiv osib pid chas zastosuvannia zakhodiv zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia: informatsiinyi lyst Vyshchoho spetsializovanoho sudu Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav vid 05 kvitnia 2013 r. № 223-558/0/4-13. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0558740-13>.

7. Chub A.V. Tymchasovyi dostup do rechei ta dokumentiv yak zakhid zabezpechennia kryminalnoho provadzhennia: dys. na zdob. nauk. stupenia kand. yurydychnykh nauk: spets. 12.00.09; MVS Ukrainy, Nats. akad. vnutr. sprav. K., 2017. 221 s.